

ХОТИН-ҚИЗЛАР ЎРТАСИДА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ҲАМДА ЗЎРАВОНЛИК ҲОЛАТЛАРИГА ҚАРШИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР

Уразбаев Самандар Кутлымурат ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

Саматов Саматжон Кодир ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349189>

Аннотация: Мазкур мақолада муаллиф хотин-қизлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир чора-тадбирларни амалга оширишнинг мазмун ва моҳиятини очиқ беришга, шу йўналишда профилактик чора-тадбирларни самарали амалга ошириш муҳимлигини асослашга ҳаракат қилган. Шунингдек, хотин-қизлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир чора-тадбирларни амалга оширишдаги мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимлари бўйича фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: хотин-қизлар, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир чора-тадбирлар, зўравонлик, тазйиқ, гендер тенглик

Annotation: In this article, the author examines the right to preventive measures-measures to implement the coordination of content and maintenance, as well as preventive measures-measures for Samaritanism. So, woman-collective law and order on measures-measures to counteract the existing problems and perpetuate trust in the daughter-in-law.

Key words: women, the legal successor of the prevention of the measures, violence, repression, gender equality.

Сўнгги йилларда жиноятчиликни барвақт олдини олишга қаратилган самарали ишлар натижасида жиноятчилик, шу жумладан унинг таркибий қисми саналган аёллар жиноятчилиги ҳам камайиб бормоқда. Бунга аввало мамлакатимизнинг сиёсий ва иқтисодий ҳаётида юз берган ўзгаришлар сабаб бўлганлиги таъкидлашимиз керак. Лекин бу аёллар жиноятчилигининг сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитларини ўрганмаслигимиз керак дегани эмас.

Аёл ижтимоий мақомини тушунишда ҳам муайян ўзгаришлар юз бердики, бу, шубҳасиз, аёллар жиноятчилигида, хусусан, унинг миқдори ва сифатида ўз аксини топди.

Ишсизлик, реал даромадларнинг камайиши, оила аҳамиятининг пасайиши, ажрашишлар сонининг кўпайиши жиноятчилик даражасининг ўсишига бевосита таъсир кўрсатаётган омиллар сифатида қайд этилмоқда. Натижада аёллар ўртасидаги жиноятларда айниқса катта ўсиш кузатилаётган бир неча жиноят турлари мавжуд. Улар жумласига оила-рўзғор муносабатлари замирида зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар, тамагирилик жиноятлари, иқтисодий жиноятлар киради.

Бундан ташқари, хотин-қизлар томонидан содир қилинадиган жиноятлар жиноят мотиви билан ҳам фарқланади. Улар биринчи. навбатда рашк, ўч олиш, хасадгўйлик, жабрланувчидан қутулишга ҳаракат қилишларида номоён бўлади. Хотин-қизлар томонидан содир қилинадиган кўпгина жиноятлар жабрланувчининг ғайриқонуний хатти-ҳаракати оқибатида келиб чиқади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 4-июлдаги 358-сон қарорига 1-илоvasи 3-бобида Қўмитанинг қуйидаги асосий вазифалари белгиланган:

хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ўрни ва фаоллигини ошириш, гендер тенглик кафолатларини таъминлаш, уларни илмий фаолиятга кенг жалб қилиш;

оила ва хотин-қизларнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган оила ва хотин-қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш; хотин-қизларга меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касблар бўйича билим ва кўникмаларни эгаллашлари учун зарур шароитлар яратиш, қишлоқ жойлардаги хотин-қизларни оилавий ва хусусий тадбиркорликка, хунармандчиликка кенг жалб этиш;

хотин-қизлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, оиладаги маънавий-ахлоқий қадриятларни мустақкамлаш бўйича манзилли чора-тадбирларни амалга ошириш;

хотин-қизлар йўналишидаги нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятига ёрдам бериш.

Шунингдек жойларда туман-шаҳар ҳокимининг хотин-қизлар масаалари бўйича ўринбосарлари лавозими ташкил этилди. Ушбу ҳоким ўринбосарлари жойларда хотин-қизлар ҳуқуқбузарликларлигининг профилактикасини ташкил этишда ички ишлар органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этишда асосий ўрин эгаллайди.

Жумладан, Тошкент шаҳрида тажриба тариқасида хотин-қизлар ва уюлмаган ёшлар билан ишлаш бўйича алоҳида “Хонадон дафтари” йўлга қўйилди.

Ҳуқуқбузарликнинг барвақт олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича ҳамкорликни ташкил этиб, туман маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими ходимлари, туман ИИБ профилактика инспекторлари, маҳалла фаоллари, Ёшлар агентлиги, туман давлат солиқ қўмитаси, Ҳалқ таълим бўлими, туман бандликга кўмаклашиш маркази ходимлари, туман тижорат банклари ходимларидан иборат ишчи гуруҳ тузилди.

Ҳамкорликдан асосий мақсад, бириктирилган маҳаллаларда фуқаролар йиғинлари ходимлари, доимий вакиллар ва маҳалла фаоллари билан биргаликда барча йўналишдаги муаммоларни уйма-уй юриш орқали ижтимоий аҳволи ва турмуш шароити оғир оилаларнинг мурожаатларини кўриб чиқиб, эҳтиёжманд оилаларни ўрганиш, сўровномалар ўтказиш, қизил, сариқ ва яшил хонадонларга кирувчи оилаларни аниқлаш.

Эркаклар билан хотин-қизлар ўртасидаги жиноятчиликдаги муҳим фарқ кўпроқ зўрлик ишлатиб содир қилинадиган жиноятларда (одам ўлдириш, талончилик, босқинчилик қилиш, қурол ишлатиб ашаддий безорилик қилиш) яққол кўринади. Бундай ҳолатда ҳам хотин-қизлар томонидан содир қилинадиган жиноятларни биологиялаштиришга, яъни хотин-қизлар жисмонан эркакларга нисбатан заиф бўлганлиги учун кам жиноят содир этадилар, деб асослашга уринадилар. Аммо бундай ёндашув бир томонламадир.

Хотин-қизлар эркакларга нисбатан жисмоний куч жиҳатдан орқада бўлсада, уларнинг зўрлик ишлатиб содир қилинадиган жиноятлардаги унча кўп бўлмаган ҳиссасини анъанавий урф-одатлар асосидаги тарбия билан боғлаб тушунтириш керак. Бундан

ташқари, хотин-қизларда ҳиссий ҳолат, таъсирчанлик маълум бир физиологик ҳолатда кучли бўлади. Бундай ҳолат қонунчиликда ҳам эътиборга олинади.

2019-йил 2-сентябрьдаги ЎРҚ-561-сонли қонунининг 15-моддасида хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларининг олдини олиш, уларни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйишнинг умумий чора-тадбирлари белгилаб ўтилган.

Хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларининг олдини олиш, уларни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйишнинг умумий чора-тадбирлари қуйидагилардан иборат:

хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш соҳасидаги давлат дастурларини, ҳудудий ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш; тазйиқ ва зўравонликнинг сабаблари ҳамда шарт-шароитлари бўлган омилларни таҳлил қилиш, ўрганиш ва баҳолаш;

аҳоли ўртасида ҳуқуқий тарғибот олиб бориш;

хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларининг статистик ҳисоби ва ҳисоботини юритиш ҳамда уларни давлат статистика органларига тақдим этиш;

фуқароларни, айниқса хотин-қизларни ўз ҳуқуқлари, эркинликлари ва мажбуриятлари тўғрисидаги, шунингдек ҳимоя қилиш кафолатлари ҳақидаги ахборот билан таъминлаш мақсадида ахборот-маърифий фаолиятни амалга ошириш;

хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларини аниқлашнинг самарали ҳуқуқий механизмларини жорий этиш;

тазйиқ ва зўравонлик содир этиш хавфи бўлган гуруҳларга мансуб шахсларга ёки уларни содир этган шахсларга нисбатан олдини олиш чораларини амалга ошириш;

тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатишга ва уларни ҳимоя қилишга доир тадбирларни амалга ошириш;

хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик содир этган ёки содир этишга мойил бўлган шахсларга нисбатан таъсир кўрсатиш чораларини қўллаш;

айбдорларни қонунда белгиланган жавобгарликка тортиш.

Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

мазкур соҳадаги норматив-ҳуқуқий базани шакллантириш ва такомиллаштириш;

мазкур соҳадаги давлат дастурларини, миллий ҳаракатлар режаларини ва стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;

хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар маданиятини шакллантириш;

жамият ва давлат ишларини бошқаришда хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг иштирок этишини таъминлаш;

меҳнатга оид ва оилавий мажбуриятларни бирга бажаришда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш;

оилани, болаликни ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш, масъулиятли оналик ва оталикни шакллантириш;

жинс бўйича бевосита ва билвосита камситишга қаратилган ахборотдан жамиятни ҳимоя қилиш;

мазкур соҳадаги давлат дастурларини, миллий ҳаракатлар режаларини ва стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга фуқароларнинг ўзини ўзи

бошқариш органларини, нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини жалб этиш;

хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга доир чора-тадбирларни Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблағлари ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштириш;

хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларга эришиш мақсадида миллий, минтақавий ва халқаро даражаларда самарали ҳамкорликни ривожлантириш.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги “Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 565-сон қарори билан қатъий нормалар белгиланиб, сектор раҳбарлари ва мутассадди такилотлар билангаликда жиноятларни муҳокама қилиш ва уни сабаб, шарт-шароитлари ўрганиш борасида қуйидаги асосий вазифалари белгилаб берилди:

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар (кейинги ўринларда – масъул ташкилотлар) ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш;

- жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни ўрганиш, аниқлаш ва бартараф этиш амалиётини йўлга қўйиш;

- жиноятдан жабрланувчини, ғайриижтимоий хулқ-атворли, жиноят содир этишга мойил бўлган, жиноят содир этган шахсларни ижтимоий мослаштириш чораларини кучайтириш;

- жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, қонунийликни мустаҳкамлаш, шунингдек, жиноятларга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш;

- фуқароларнинг жиноятдан жабрланиш хавфини камайтириш (виктимологик профилактика);

- содир этилган жиноятлар бўйича жамоатчиликда холис фикрни шакллантириш.

Оиласи, турмуш ўртоғи билан жанжаллашиб, ўз уйига келиб ўтирган хотин-қизлар (“аёллар дафтарига” киритилмаган) тоифасини маҳалла асосида шакллантириш, улар билан олиб бориладиган ҳуқуқий, психологик, ижтимоий чора-тадбирлар тизимини аниқ белгилаш, улар билан тегишли тартибда ишлар олиб бориш.

ХУЛОСА

Илмий статистика асосчиларидан бири бельгиялик социолог ва криминолог Кетленинг фикрича, жиноят содир этишга мойиллик одамнинг ёши, жинси, касби, маълумоти даражаси, йилнинг мавсуми ва бошқаларга боғлиқ бўлади.

Демак, кимдир бизга нисбатан яхшироқ иқтисодий таъминланган бўлса, бунинг ортиқлик деб ҳисоблаш тўғри бўлмайди. Бойлик ёмондир, деган фикрни айтишдан йироқмиз. Аммо бу бойлик ҳалол йўл билан топилган бўлиши лозим. Машҳурлардан бири «Инсон ёки ўта қашшоқлиги, ёки ўта бойлиги учун жиноят содир қилади», деган фикрни айтган эди.

Маълумки, худудда самарали ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида Президент фармонида асосан профилактика инспекторлари ортиқча ва кераксиз

юкламалардан озод қилиниб, уларнинг мавжуд 128 та вазифалари 22 тага мақбуллаштирилган.

Ўзбекистондаги хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, аёлларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида тўлақонли иштирок этишга эришиш, улар ўртасида жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида юқоридаги ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Бу амалга оширилаётган ислохотларнинг барчаси хотин-қизлар жиноятчилигининг профилактикасини ташкил этиш фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган десак хато қилмаган бўламиз.

Бундан ташқари, хотин-қизлар жиноятчилигининг профилактикасини ташкил этиш бўйича фаолиятини такомиллаштиришда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори муҳим ўрин эгаллайди. Чунки ушбу Қарор билан хотин-қизлар жиноятчилигининг профилактикасини ташкил этиш соҳасидаги мавжуд муаммолар очиқ кўрсатилди ва уларни бартараф этиш юзасидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятни мувофиқлаштиришнинг янги таъсирчан тизимини яратиш ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларни жорий этишга қаратилган бир қатор ўта муҳим чора-тадбирлар белгиланди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сон (14.03.2017 й.) қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – № 12. – 184-м.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги "Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги ЎРҚ-562-сон қонуни // URL: <https://lex.uz>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги “Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 565-сон қарори
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 4-июльдаги “Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 358-сон қарори Тошкент. 2022
5. Ўзбекистон Республикасининг 2019-йил 2-сентябрдаги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-561-сон қонуни. Тошкент. 2019 (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.09.2019-й., 03/19/561/3680-сон);